

Mapeo de preguntas a requisitos normativos y marcos de referencia

Nº Pregunta	Tema resumido	Pilar Zero Trust	Marco / Norma relacionada (ejemplos)	Comentario de alineamiento principal
2.1-2.4	Estrategia y patrocinio Zero Trust	Transversal	NIST SP 800-207, ENISA NCSS eval., NIS2 art. 21	Estrategia, gobierno y gestión de riesgos.
3.1-3.5	Identidad, MFA, mínimo privilegio, PAM, UEBA	Identidad	NIST 800-63, NIST 800-207, ENS (control de acceso), NIS2	Control de acceso, autenticación fuerte, gestión de privilegios.
4.1-4.5	Gestión de dispositivos, EDR/XDR, parcheo, cifrado	Dispositivos	NIST CSF (PR.IP, PR.PT), ENS (protección de sistemas), NIS2	Gestión de activos, hardening y mantenimiento.
5.1-5.5	ZTNA, inspección L7, microsegmentación, cifrado	Red	NIST 800-207, CISA ZTMM, ENS (protección de comunicaciones)	Segmentación, control de tráfico y comunicaciones seguras.
6.1-6.5	Seguridad de apps, APIs, multicloud, MTTR nube	Aplicaciones	NIST 800-204, NIST 800-207, DORA, ENS	Desarrollo seguro, seguridad cloud y continuidad de servicios.
7.1-7.5	Clasificación, DLP, monitoreo de datos	Datos	RGPD, ENS (información), NIS2, NIST 800-53 (familia AC/MP)	Protección de datos personales y sensibles.
8.1-8.5	SIEM, MTTD, MTTR, respuesta, continuidad	Transversal	NIST CSF (DE, RS, RC), ENS, NIS2	Capacidades de detección y respuesta, resiliencia.
9.1-9.5	Cumplimiento NIS2, ENS, ciberseguro, ROI	Transversal	NIS2, ENS, DORA, marco de seguros, directrices ENISA	Gobernanza, supervisión y economía del riesgo.
10.1-10.5	Cultura, formación, percepción y narrativa	Transversal	NIST CSF ID.GV, ID.RA, guías ENISA sobre cultura de ciberseg.	Factores humanos, capacitación y gestión del cambio.
11.1-11.5	Incidentes, costes, inversiones	Transversal	NIS2 (registro de incidentes), NIST CSF, guías de reporte UE	Métricas cuantitativas para IGM y ROI.

